

tered pieces of information in the student's memory. The subject area "Technology" allows you to build logical connections between these disciplines, look at the world around you globally, and learn the patterns more deeply.

Thus, STEM education involves: 1) the transition from a purely fundamental approach to studying the subjects of the STEM to studying them in the context of the practical application of scientific knowledge in solving applied problems from real life; 2) strengthening the applied, practical and laboratory-experimental components of the content of the subjects of the NMC; 3) Determining the content of the subject "Technology" by integrating the content of the subjects of the NMC, informatics and robotics in order to gradually master

various technologies, form engineering and technological skills; 4) The use of robotics in the laboratory and experimental work of subjects of the NMC.

References:

1. Schwab K., The Fourth Industrial Revolution, «ЭКМО», 2016, 138p.
2. Beisembaev G., Karaev Zh., Actual problems of transformation of the secondary education system based on the STEM approach, Bilim-Education, №3, 2021, pp.33-61.
3. Karaev Zh.A., Kobdikova Zh.U. Technology of a three-dimensional methodical system of education: essence and application: Almaty

VERBAL AND NON VERBAL COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL MANAGEMENT

Kozubovska I.,

Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Head of Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School, Uzhorod National University, Uzhorod, Ukraine,

Shup O.

Teacher of «Academy of Culture and Art» of Transcarpathian Regional Council, Uzhorod, Ukraine,

ВЕБАЛЬНЕ І НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Козубовська І.В.,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

Шуп О.В.

*викладач «Академії культури і мистецтва» Закарпатської обласної ради, Ужгород, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945035>*

Abstract

This article is devoted to the analysis of verbal and non verbal means of communication. The purpose of this thesis is to reveal the role of communication in pedagogical management. It is underlined that effective communication is very important in all kinds of professional activities including the pedagogical management. Successful pedagogical management is not possible without productive communication. Different kinds of verbal and non verbal means of communication in pedagogical management are considered.

Анотація

Стаття присвячена аналізу вербальних і невербальних засобів спілкування. Метою статті є виявлення ролі спілкування в педагогічному менеджменті. Підкреслюється, що ефективна комунікація надзвичайно важлива у будь-якій професійній діяльності, в тому числі й педагогічному менеджменті. Успішний педагогічний менеджмент неможливий без організації продуктивного спілкування. Описано різні види вербальних і невербальних засобів у педагогічному менеджменті.

Keywords: communication, pedagogical management, verbal and non verbal means, professional activity

Ключові слова: спілкування, педагогічний менеджмент, вербальні і невербальні засоби, професійна діяльність.

Менеджмент (англ. «management» – управління) – специфічний вид діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених цілей виробничо-господарською організацією (підприємством), яка функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і фі-

нансових ресурсів [1, с.22]. У спрощеному розумінні менеджмент – це вміння досягти поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

Менеджмент є практичною професійною діяльністю і, водночас, специфічною наукою, яка ви-

кремилася в самостійну галузь в кінці XIX-го на початку XX-го століття. Різні аспекти менеджменту досліджуються вітчизняними і зарубіжними вченими (І.Кулініч, Л.Орбан-Лембрик, Ф.Хміль та ін..)

Наука і практика менеджменту запозичують і асимілюють з інших сфер знань те, що може принести реальну користь менеджерам. Менеджмент як наука зорієнтований на пояснення природи управлінської праці, встановлення зв'язків між причиною і наслідком, виявлення зовнішніх і внутрішніх чинників та умов, за яких спільна праця людей виявляється кориснішою і ефективнішою. Менеджмент дає можливість не тільки якісно управляти поточними справами, але й прогнозувати розвиток подій та відповідно розробляти стратегію і тактику діяльності організації.

Ефективність менеджменту залежить від багатьох факторів. Так, Н.Коломінський [2] підкреслює важливість психологічних компонентів процесу управління: діагностичний, прогностичний, проєктувальний, організаційський, комунікативний, мотиваційний, емоційно-вольовий, порівняльно-оцінювальний, пізнавальний (гностичний).

Діагностичний (психодіагностичний) компонент процесу керівництва передбачає вивчення та аналіз вихідного стану розвитку психологічних та соціально-психологічних якостей об'єкта і суб'єкта управління. Це може бути діагностика інтелектуальних якостей, емоційно-вольової сфери, типу нервової системи і темпераменту, соціометричного статусу членів колективу, керівників, менеджерів.

Прогностичний компонент пов'язаний з прогнозуванням розвитку об'єктів і суб'єктів керівництва на перспективу, передбачення можливих тенденцій цього розвитку з врахуванням соціально-економічних умов країни в цілому, а також регіональних особливостей, традицій, специфіки самого підприємства. Реалізується цей компонент досить складно. Проте діяльність керівника, який не враховує тенденцій розвитку керованого ним об'єкта, зазвичай не є ефективною.

Проєктувальний компонент забезпечує перехід від загальних орієнтувань прогнозу до конкретних напрямків і форм відповідної практичної діяльності.

Організаційський компонент полягає в доведенні до людей (членів трудового колективу) суті поставлених перед ними завдань, врахування психологічних особливостей виконавців під час розподілу обов'язків та доручень, визначення найбільш оптимальних шляхів досягнення мети і критеріїв майбутньої оцінки діяльності.

Комунікативний компонент виявляється у встановленні позитивних стосунків менеджера з іншими людьми та співробітників організації між собою, здійсненні продуктивного ділового спілкування, що сприятиме позитивному ставленню підлеглих до мети та змісту роботи, добросовісному виконанню обов'язків.

Мотиваційний (стимулюючий) компонент передбачає формування позитивного ставлення кожного, хто бере участь у роботі, до її мети, змісту ді-

яльності та обраних способів дії з врахуванням ієрархії мотивів кожної особистості, індивідуальних особливостей людей, характерних рис груп і колективів, причетних до трудового процесу.

Емоційно-вольовий компонент управлінської діяльності передбачає формування у підлеглих та підтримання такого емоційного тону, який сприяє оптимістичному настрою людей, їхній упевненості в успішному досягненні поставленої мети, допомагає подолати труднощі, які виникли на шляху до мети.

Порівняльно-оцінювальний компонент включає аналіз, порівняння, оцінку роботи підлеглих під кутом зору поставленої мети та зіставлення результатів діяльності між собою. Тут важливим є також самоаналіз керівника. Все це дає змогу зробити висновки про ступінь досягнення мети, позитивні та негативні моменти в діяльності, помилки, їх причини.

Гностичний компонент процесу управління стосується компетентності керівника. Конкретний зміст та обсяг знань, що вимагаються від керівника, залежить від його посадових функцій, проте у будь-якому випадку компетентність передбачає, насамперед, фахові знання, знання з психології, права, соціології, менеджменту.

Важливе значення в педагогічному менеджменті мають комунікативні процеси, які представлені вербальним і невербальним спілкуванням.

Вербальне спілкування – це контакт з партнером і взагалі з оточенням за допомогою мови як єдиної, цілісної складної системи знаків, які служать засобом спілкування.

Учені З.Мацюк, Н.Станкевич вважають, що мова є одночасно явищем фізичним, фізіологічним, антропологічним, суспільним. Умова його існування – людське суспільство. Мова є феноменом людської цивілізації, найважливішим знаряддям соціалізації людини. За допомогою мови людина щодня спілкується, пристосовується до свого оточення, зміцнює суспільні зв'язки, взаємодіє з різними соціальними групами [3, с.7].

Мова – засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного освоєння світу, нагромадження і збереження людського досвіду, а також умова подальшого поступу усього людства. Найважливішими функціями мови є: комунікативна (засіб спілкування і порозуміння між людьми); номінативна (засіб називання усіх предметів, ознак, дій, реальних та ірреальних сутностей світу); пізнавальна (засіб пізнання світу і накопичення людського досвіду); культурологічна (засіб нагромадження суспільно-історичного, культурного надбання народу); експресивна (засіб вираження внутрішнього світу людини, її почуттів, переживань, емоцій); етична (засіб дотримання норм поведінки, моральних правил); естетична (засіб творення позитивних емоцій); мислетворча (засіб людського мислення, творення, оформлення і вираження думки); ідентифікаційна (засіб ототожнення в межах певної спільноти); виховна (засіб прищеплення моральних принципів і поглядів) та інші.

Мовлення – це психічний процес використання мови у спілкуванні. Мовлення представляє собою матеріалізацію результатів мислення за допомогою мови. Мова і мовлення утворюють єдність : без мови не може бути мовлення.

Учений А.Соколов пропонує свою класифікацію функцій мови і мовлення [4] : соціально-мовні, індивідуально-мовні, соціально-мовленнєві, індивідуально-мовленнєві функції.

До соціально-мовних функцій належать :

Національно-культурна функція, яка впливає із соціальної пам'яті, властивій мові. Національна мова – це генофонд народу, подібний до генетичного фонду етносу. На ньому будується національна культура.

Етноутворююча функція зумовлена тим, що національна (етнічна) мова входить в перелік основних ознак етносу (народу, нації). Втрата рідної мови рівнозначна втраті етнічної самосвідомості. В зв'язку з цим має місце боротьба національних меншин за збереження рідної мови.

Функція заснування словесного мистецтва, поезії. Немає в світі людських спільнот, які б розмовляли конкретною мовою, але на цій мові не були б створені твори мистецтва.

Функція створення штучних мов проявляється в тому, що всі штучно створені мови (комп'ютерна, есперанто та ін..) вводяться в обіг засобами існуючих природних мов і можуть бути перекладені на ці мови.

До індивідуально-мовних функцій належать :

Функція соціалізації : людина, яка оволоділа рідною мовою, починає спілкуватися з соціальним оточенням, отримує доступ до культурної спадщини і формується як типовий член даної спільноти.

Світоглядна функція полягає в залежності світогляду соціалізованої особистості від її рідної мови.

Інструментальна функція передбачає використання мови в найрізноманітніших цілях. Недаремно в літературі іноді слово порівнюють з таким грізним інструментом, як зброя.

Функція самовизначення і самовираження. Внутрішнє мовлення завжди здійснюється на рідній мові. Семантичні ресурси рідної мови є важливим засобом здійснення самооцінки.

До соціально-мовленнєвих функцій належать :

Регулятивна функція полягає в тому, що слово має силу регуляції, управління. Наукою доведені факти впливу слова на фізіологічні і психічні процеси. Тобто, друга сигнальна система (слово) впливає на життєдіяльність людського організму не менше, ніж перша сигнальна система, яка властива і людям, і тваринам.

Контактна функція – забезпечує встановлення і підтримку етикетного контакту між людьми. Обмін вітаннями, розмови про погоду, останні події у світі і т.п. – необхідні складові щоденного спілкування.

До індивідуально-мовленнєвих функцій належать :

Функції розвитку інтелекту. Використання

внутрішнього мовлення для осмислення зовнішніх вражень і самовизначення сприяють розвитку раціонального мислення.

Емотивна функція – це функція емоційної оцінки того, що відбувається, емоційної розрядки, вираження емоцій і почуттів партнерів по спілкуванню.

Культурно-нормативна функція. Національна (загальнонародна) мова, яка історично склалася, існує в таких формах : літературна мова, народно-розмовна, територіальні діалекти. Культурно-нормативна функція властива тільки літературній мові. Рівень володіння літературно. Мовою – показник освіченості і культури людини.

Функція ідентифікації індивіда з групою. Володіння індивідів вербальними і невербальними спеціальними значеннями свідчить про належність до певної соціальної групи (науковець, воєнний, митець та ін..)

На думку А.Герасимчук, О.Тимошенко, мова спрямована на те, щоб окреслити, визначити думки, почуття, предмети, явища, досвід тощо для обміну їх з іншими людьми; дати оцінку людям, почуттям, відповідно до актуальної системи норм і цінностей; презентувати і обговорити результати власного життєвого і професійного досвіду, оцінювати події минулого та спів ставляти їх з сучасністю і з баченням майбутньої перспективи; дати можливість творити, підтримувати, змінювати середовище; бути джерелом злагоди, продуктивної взаємодії [5, с.201].

Як відзначає С.Шевчук, мова є найважливішим засобом спілкування людей, висловлення їх думок, почуттів. Формою існування мови є мовлення – конкретний практичний вияв мови в дії, реалізація її у різних сферах життєдіяльності людини. Основою спілкування є мовлення, яке повинно відповідати таким вимогам: точність у формулюванні думки, недвозначність; логічність, послідовність; стислість; відповідність між змістом і мовними засобами; відповідність між мовними засобами та ситуацією спілкування; відповідність між мовними засобами й стилем викладу; різноманітність мовних засобів; нешаблонність у побудові висловлювання; доречність; виразність дикції; відповідність інтонації мовленнєвій ситуації [6, с.6].

Подібні вимоги до ділового мовлення можна знайти в працях інших учених: ясність, недвозначність у формулюванні думки; логічність, смислова точність, небагатослівність; відповідність між мовними засобами та обставинами мовлення; співмірність стилю викладу і мовних засобів; різноманітність мовних засобів; виразність дикції, відповідність інтонації мовленнєвій ситуації та ін.

У вербальному спілкуванні виокремлюють дві форми: усну і письмову. Основними формами вираження усного ділового мовлення є монолог та діалог.

Діалог – найпростіший і найпоширеніший вид (форма) усного мовлення. Він розгортається як розмова між двома чи кількома особами. Цей вид мовлення не планується чітко заздалегідь, оскільки кожна вимовлена фраза є відповіддю на репліку

співрозмовника. Значний вплив на його зміст мають особливості ситуації (контекст). Велике значення в діалозі має характер взаємовідносин між партнерами. Діалог є так званим скороченим мовленням, оскільки предмет розмови зазвичай добре відомий співрозмовникам. В процесі діалогічного мовлення часто використовуються невербальні засоби спілкування.

Монолог – мовлення однієї людини. Монологічне мовлення систематизують за функціональними критеріями (публіцистичний, виробничо-службовий тощо) і за ситуаційними ознаками (прямі контакти та опосередковані контакти).

Залежно від змісту, призначення, способу проголошення й обставин спілкування виокремлюють ділову доповідь, виступ, промову, повідомлення

Ділова доповідь – виклад інформації і шляхів розв'язання різних окремих практичних питань життя і діяльності певного трудового колективу, організації. Різновидом може бути звітна доповідь керівника про результати діяльності всього колективу за певний період.

Промова – публічний виступ, присвячений певній актуальній проблемі, події (вітальні, інформаційні промови).

Виступ – короткотривале усне мовлення з виводу одного чи кількох питань (на зборах, нарадах, засіданнях, конференціях). Поширеними є виступи за доповіддю, які називаються дебатами.

Повідомлення – невелика доповідь на якусь тему.

Мовлення як форма спілкування засобами мови відіграє головну роль в міжособистісній взаємодії, встановленні контактів і взаєморозуміння. Воно реалізується у щоденних актах мовленнєвої діяльності і поведінки. Мовленнєва поведінка проявляється в манері, характері мовленнєвих дій, включаючи соматичну активність.

Якщо мовленнєва діяльність в основному спрямована на предметне інформування, то мовленнєва поведінка включає і передачу експресивної інформації, яка забезпечує регуляцію взаємовідносин з партнерами по спілкуванню. В структуру мовленнєвих дій, з яких складається мовленнєва поведінка, входять суб'єкт, об'єкт, мета, зміст, а також засоби – вербальні і невербальні.

Крім вербальних засобів в менеджменті широко використовуються невербальні засоби спілкування: зовнішність, міміка, жести, поза [7].

Фізіономічна маска – домінуючий вираз обличчя людини, що формується впродовж життя під впливом думок, які переважають, почуттів, ставлень. Одяг часто є свідченням професійної належності. Стиль одягу викликає у партнера по спілкуванню очікування певного способу поведінки.

Жест – соціально сформований рух, що виражає певний психічний стан. Жести людини дуже різноманітні. Вони можуть бути комунікативними (замінюють мовлення у спілкуванні і виконують самостійну функцію, наприклад, піднімання руки для привітання при зустрічі); жестами підкреслення (супроводжують мовлення і посилюють його

вплив); модальними (служать для вираження оцінки чи ставлення до ситуації). Вітчизняний учений І.Сайтарли [8] поділяє жестикуляцію на : жести-ілюстратори, які супроводжують мовленнєвий процес і позбавлені сенсу поза вербальним контекстом. За їх допомогою співрозмовник підсилює зміст повідомлення; конвенційні жести – символічні жести, які використовують при привітаннях, запрошеннях, прощаннях. Вони корелюють із вербальними повідомленнями і цілком обумовлені особливостями національних культур; модальні жести – жести, які свідчать про емоційний психічний стан людини, зокрема про почуття невпевненості, сумніву, депресії, нудьги; ритуальні жести – жести, які супроводжують ритуальні дії, культові обряди.

Міміка і жести розвиваються як суспільні засоби комунікації, хоч деякі елементи є природженими. Міміка демонструє зміни виразу обличчя під час спілкування, які можуть означати сум, радість, задоволення, презирство, страх, обурення. Усвідомлений контроль за виразом обличчя допомагає людині підсилити зміст повідомлення, приховати або стримати свої емоції

Важливим елементом оптичної невербальної комунікації є окулістика – культура погляду як джерела інформації про людину. Погляд виражає найрізноманітніші почуття, а також є засобом впливу.

Психологи стверджують, що людина здатна нормально сприймати погляд іншої людини не більше трьох секунд. Тому в багатьох культурах не прийнято в процесі спілкування довго дивитися співрозмовнику в очі. Зауважимо, що ділова культура спілкування вимагає незначної затримки погляду на очах співрозмовника у ключові моменти бесіди. Під час ділового професійного спілкування бажано спрямувати свій погляд на чоло, перенісся співрозмовника, але не фіксувати постійно погляд на його очах. Водночас, слід підкреслити, що постійне відведення очей убік, явне уникнення візуального контакту інтерпретується у західноєвропейській і американській культурах як скритість, нещирість або знервованість партнера по спілкуванню.

На результат спілкування впливає міжособистісний простір, тобто дистанція між партнерами, їх розташування. Ці питання досліджуються наукою проксемікою. Наприклад, виявлено, що чим тісніші стосунки між людьми, тим на меншій віддалі один від одного вони розташовуються в процесі спілкування. Водночас, дуже близька і занадто віддалена дистанція негативно позначаються на діловому спілкуванні. Загалом розрізняють такі просторові зони комунікації : інтимна дистанція, яку практикують досить близькі люди (0 – 45 см); особиста дистанція – відстань, якої людина постійно тримається при спілкуванні (45 – 120 см); соціальна дистанція – відстань між людьми при формально-рольовому та світському спілкуванні (120– 400 см); публічна дистанція – відстань між людьми під час різних публічних заходів (400 – 750 см.)

Вітчизняна дослідниця Л.Орбан-Лембрик [9, с.407] поділяє всі невербальні засоби спілкування на групи:

1.Оптико-кінетична система знаків. Включає

жести, міміку, пантоміміку. Джерелом інформації є руки, обличчя, поза.

2. Паралінгвістичні засоби. Це система вокалізації, тобто якість голосу, його діапазон, тональність. Доведено, що занадто гучний голос, як і дуже тихий, не підсилює переконуючого впливу на співрозмовника.

3. Екстралінгвістична знакова система. Це вкраплення в мову сміху, пауз тощо, оскільки люди у своїх діях керуються не тільки інтелектом, але й емоціями.

4. Візуальне спілкування. Здійснюється воно завдяки контакту очей. Поглядом теж можна передати певну інформацію, особливо ті почуття, які переживають співрозмовники.

5. Проксеміка. Стосується організації простору і часу спілкування (затримка ділових переговорів, їх тривалість, розташування учасників за столом тощо).

3. Мацюк та Н. Станкевич [3, с. 102] пропонують дещо інший поділ невербальних засобів: оптичні – жести, міміка, поза, хода, контакт очей, одяг; акустичні – темп мовлення, тембр, висота голосу, паузи, інтонація; кінестичні – дотик, потиск руки, поцілунок, обійми; ольфакторні – запах тіла, запах косметики; просторово-часові – відстань між співбесідниками, розміщення їх в просторі, тривалість контакту.

Слід відзначити, що невербальні засоби спілкування у менеджменті є не менш важливими, ніж вербальні. Деякі вітчизняні і зарубіжні вчені (А. Герасимчук, О. Тимошенко, Я. Дашкевич, Б. Добек-Островська та ін.) навіть вважають, що понад 50% комунікації між людьми здійснюється за допомогою невербальних засобів спілкування, які можуть підсилити або, навпаки, послабити дію вербальних засобів. Так, невербальні засоби спілкування доповнюють і уточнюють вербальну форму спілкування; невербальні сигнали, такі, як характерний рух головою, що означає «так або «ні», жест, знак можуть замінювати слова і вирази; невербальні сигнали (рухи, пози, міміка, жести) дають можливість виразити почуття й емоції в гіперболізованому плані: здивування, обурення, смуток, страх, радість, хоч насправді людина не переживає так сильно, як хоче продемонструвати це партнерові; невербальні сигнали-регулятори, які передаються поглядом в процесі зорового контакту, можуть бути задіяні для контролю і регуляції ділової бесіди, переговорів. Наприклад, партнери поглядом повідомляють один одного, що уважно слухають, що стимулює подальшу бесіду.

Мовленнєва поведінка, як і інші види соціальної діяльності, перебуває під контролем суспільства. Перш за все, вона підпорядкована загальноприйнятим нормам літературного мовлення – орфоепічним, лексичним, фразеологічним, морфологічним, синтаксичним. Культура мовленнєвої поведінки зумовлена доцільним вибором і організацією мовленнєвих засобів, які в кожній конкретній ситуації спілкування при дотриманні лінгвістичних і етичних норм дозволяють ефективно вирішувати комунікативні задачі. Однак, кожний

акт професійної комунікативної взаємодії вимагає нестандартної мовленнєвої творчості, оскільки будується з врахуванням багатьох обставин – ситуацій спілкування, індивідуальності партнера по спілкуванню, його емоційного стану, характеру відносин, які склалися між партнерами і т.д. У процесі спілкування необхідна постійна корекція поведінки в зв'язку з отриманою зворотною інформацією від партнера по спілкуванню – вербальною і невербальною.

Успішна реалізація завдань спілкування передбачає високу культуру мовленнєвої поведінки менеджера, володіння його прийомами імпровізації, діалогізації, експресивності. Суттєвими ознаками культури поведінки будь-якої людини є використання системи національно-специфічних стереотипів, стійких форм спілкування, призначених для встановлення і підтримання контактів. Моральну основу мовленнєвої поведінки складає гуманізм, ввічливість, повага і терпляче ставлення до кожного клієнта, чи працівника (у випадку спілкування керівника і підлеглого) незалежно від його віку, статі, соціального статусу, а також від того, симпатію чи антипатію він викликає.

В процесі спілкування професіонал покликаний створювати відповідну комунікативну обстановку, яка б стимулювала мовленнєву активність клієнта. Важливо не вишукувати помилки чи неточності у висловлюваннях клієнта, а виражати дійсний інтерес до обміну інформацією, підкреслювати достоїнства, не наполягати на негайних відповідях, дати можливість подумати, не перебивати.

Імпровізаційність – невід'ємний елемент мовленнєвої поведінки представників багатьох професій, в тому числі і фахівців менеджменту. Форми мовленнєвої імпровізації можуть бути найрізноманітнішими, починаючи з питання, жарту, який знімає нервову напругу, і закінчуючи монологом, необхідність якого диктується конкретною потребою. Сила професійної мовленнєвої імпровізації полягає не тільки у раптовості тих чи інших реакцій, але в їх оптимальності і результативності.

Імпровізація у спілкуванні опирається на здатність менеджера оперативно і адекватно оцінювати ситуацію, вчинки, приймати рішення негайно, без попереднього осмислення, на основі наявних знань з педагогіки, психології, менеджменту, отриманих в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі, тобто, імпровізація відбувається на основі поєднання ерудиції та інтуїції.

Однією з важливих детермінант мовленнєвої поведінки кваліфікованого менеджера є уміла організація діалогу, що дозволяє ефективно вирішувати різноманітні завдання: досягати взаєморозуміння, виявляти різні підходи в тлумаченні дискусійних проблем, створювати ситуації вільного вибору особистісної позиції, на основі зворотного зв'язку вносити корективи в свої дії.

Слід відзначити, що не будь-яка розмова чи обмін репліками можуть вважатися дійсним діалогом, суть якого – плідне співробітництво. І в діловому, і в неформальному спілкуванні іноді проявляється

явна чи прихована конфронтація, принципова незгода, коли співбесідники не слухають один одного, не знаходять спільної мови, переходять на монолози. Таке неузгоджене дисгармонійне спілкування перетворюється у псевдо діалог з низькою результативністю.

Крім імпровізаційності, діалогічності важливим у спілкуванні є експресивність, яка дозволяє посилити виразність слова. Культура мовленнєвої поведінки передбачає осмислення фахівцем своїх експресивних проявів, їх критичну самооцінку і свідоме використання можливостей мови у спілкуванні. Відмічено, що у багатьох людей проявляється стереотипність емоційного самовираження, що є небажаним.

Експресивність мовленнєвої поведінки зумовлена використанням виразних засобів різних рівнів.

На лексико-семантичному рівні вона залежить від вибору слів. Вираженню емоцій при цьому сприяють вигук, частки, сполучники.

На синтаксичному рівні мовленнєва експресія зв'язана з використанням окличних, спонукальних конструкцій, незавершених речень, риторичних запитань, анафор (повторення слова чи граматичної конструкції на початку речення), епіфор (повтор слова чи словосполучення в кінці речення), інверсії.

Засобом виразності мовлення виступає образність і метафоричність слова, тобто оперування мовленнєвими формами, які мають переносний смисл.

Експресивність усного слова зумовлена також комплексом невербальних проявів – інтонаційних, мімічних, жестикуляційних. Значення невербальних комунікацій надзвичайно велике, оскільки вони можуть виконувати всі основні функції мовленнєвих знаків і фактично замінити значну частину усного мовлення.

Цікаво відзначити, що мовчання може розглядатися як специфічний комунікативний знак, який виконує різні функції: контактну, яка реалізується в ситуації повного взаєморозуміння, коли слова зайві; дисконтактну, яка проявляється при відсутності взаєморозуміння, свідчить про відчуженість комунікантів; емотивну, яка допомагає передати різні емоційні стани: страх, здивування, захоплення і т.д.; інформаційну як сигнал згоди або незгоди, схвалення чи несхвалення і т.д.; стратегічну, коли виражається небажання говорити з певною метою;

риторичну як спосіб домогтися уваги, надання особливої вагомості висловлюванню; оціночну як реакцію на дії і слова співбесідника; акціональну для вираження примирення, вибачення і т.д.

Підтримуючи думку вчених про важливість вербальних і невербальних засобів спілкування у комунікації загалом і педагогічному менеджменті зокрема, вважаємо, що все ж більш важливими є вербальні засоби. Вони дають більш чітку і точну інформацію, без чого не може відбутися успішне ділове спілкування. Крім того, люди неоднаково реагують на невербальні сигнали: одні чутливі до них, вловлюють найменші зміни в позі, жестах, міміці партнера по спілкуванню і правильно інтерпретують їх. Інші – менш чутливі, або не мають досвіду їх фіксації і адекватною розшифровки, що може зумовити непорозуміння і конфлікти у ділових і особистих відносинах.

Список літератури:

1. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. К. : Академвидав, 2007. 576 с.
2. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. К. : МАУП, 1996. 176 с.
3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування :К.: Каравела, 2010. 352с.
4. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. СПб : Изд-во Михайлова В.А.. 2002. 461 с.
5. Герасимчук А.А., Тимошенко О.І. Етика й етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки підприємств. К.: Вид-во Європейського університету, 2007. 285 с.
6. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. К.: Арій, 2008. 424с.
7. І.В.Козубовська, М.М.Бабинець. Невербальні засоби комунікації у професійній діяльності майбутнього менеджера. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія : Педагогічні науки.. Луганськ, 2012. Вип. № 5(240). С.90-97.
8. Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків. К : Академвидав, 2002. 240 с.
9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. К.: Академвидав, 2003. 568с.